

REVISTA ANTIOQUEÑA DE LAS CIENCIAS COMPUTACIONALES Y LA INGENIERÍA DEL SOFTWARE

Vol. 7, No. 2, Julio - Diciembre 2017

RACCIS

www.fundacioniai.org/raccis
[raccis\(AT\)fundacioniai.org](mailto:raccis(AT)fundacioniai.org)

Publicación semestral de la Editorial Instituto Antioqueño de Investigación

Medellín, Antioquia

Licencia

El contenido y/o cualquier restricción legal que involucre los artículos publicados es responsabilidad exclusiva de sus autores

© 2017 Instituto Antioqueño de Investigación
Investigar - Aplicar - Innovar

De Antioquia para el mundo

RESEARCH AND EXPERIMENTATION IN THE DEVELOPMENT OF ABSTRACT THOUGHT: AN ANALYSIS

Sindy M. Tapasco O.

Ingeniera
Medellín, Antioquia
smtpo123@yahoo.com

Recibido, mayo 30, 2017.

Aceptado, agosto 01, 2017.

ABSTRACT

Develop abstract thinking is an issue that should be included in the curricula of most disciplines, but the reality is that barely it is considered in the engineering. In this article is presented the results of an investigation whose objective was to conduct a review of the literature to find the level of research and experimentation in this area. The findings show that the authors are concerned with the situation but proposed little to solve it. The most important relationship of abstract thinking is with Computer Science, but the results and conclusions of the investigation are inconclusive, and a high percentage are not related.

KEY WORDS: Computer Science, concrete thinking, logic, abstraction.

INVESTIGACIÓN Y EXPERIMENTACIÓN EN EL DESARROLLO DEL PENSAMIENTO ABSTRACTO: UN ANÁLISIS

RESUMEN

Desarrollar el pensamiento abstracto es un tema que debería estar incluido en los planes de estudios de la mayoría de las disciplinas, pero la realidad es que apenas sí se tiene en cuenta en las ingenieriles. En este artículo se presenta los resultados de una investigación cuyo objetivo fue realizar una revisión de la literatura para encontrar el nivel de investigación y de experimentación en este tema. Los hallazgos demuestran que los autores están preocupados con la situación, pero proponen poco para solucionarla. La relación más importante del pensamiento abstracto es con las Ciencias Computacionales, pero los resultados y las conclusiones de las investigaciones no son concluyentes y en un alto porcentaje no están relacionados.

PALABRAS CLAVE: Ciencias Computacionales, pensamiento concreto, lógica, abstracción.

RACCIS 7(2), pp. 36-45, 2007

INTRODUCCIÓN

La complejidad del desarrollo del pensamiento abstracto comienza con la dificultad de definir qué es pensamiento y qué es abstracto. Para precisar el primer término hay que dejar de lado definiciones que no explican absolutamente nada, como que es el acto o el efecto del pensamiento o que es la capacidad de pensar de manera lógica, y buscar algo un poco más razonable, como que se trata de un proceso mental que se concentra en las ideas y tiene el poder de formular conceptos. Sin embargo, son definiciones desde la filología que no satisfacen las demandas de filósofos, psicólogos y neurocientíficos. Jung [1] afirma que el pensamiento es una función psicológica racional y que establece relaciones de comportamiento entre contenidos representativos a través de categorías como verdadero o falso o correcto o equivocado. Para Jolivet [2] pensar es la capacidad que poseen los seres humanos de conocer el significado de las cosas y las relaciones entre ellas. Debido a que se admite que otras especies también piensan, se podría afirmar que pensar es la capacidad que posee el ser humano a través de tres operaciones mentales distintas: 1) la formación de ideas, 2) el juicio sobre las relaciones de conveniencia entre esas ideas, y 3) el razonamiento, que establece relaciones entre los juicios para entender el significado de las cosas concretas y abstractas, y las relaciones que mantienen entre sí.

El concepto de lo abstracto también se puede definir desde las apreciaciones filológicas, que lo tratan como algo que expresa una cualidad o una característica separada del objeto al que pertenece o está vinculada, o que es lo que existe en el pensamiento o en la teoría y no en la materia o en la práctica [3]. La importancia de la abstracción en la formación del pensamiento la señalaba Condillac en 1798 al afirmar que el proceso abstracto comienza en la fase de la percepción, porque en realidad los sentidos descomponen cada objeto [4]. Aproximadamente en la misma época y siguiendo una línea similar Laromiguière afirmaba que el cuerpo humano es una máquina de abstracciones [4]. La abstracción puede ser entendida como un análisis reducido y simplificado del mundo complejo, promoviendo las bases de los pensamientos que permiten tomar decisiones adecuadas con el objetivo de garantizar la supervivencia como individuos y como especie.

Para la filosofía la abstracción es un concepto en el que no se toma en cuenta un valor específico sino cualquiera de todos los posibles valores relacionados con lo que se está tratando. La matemática es un ejemplo de este caso, porque habitualmente no estudia el mundo real sino modelos que son abstracciones del mismo. Por ejemplo, cinco es una idea abstracta, no es una cosa concreta en el mundo real, pero es una abstracción muy útil porque permite tener la certeza de que representa una cantidad, sobre la que es posible adicionar o restar otras cantidades sin importar si se refieren a personas, casas, frutas o cualquier otra cosa. Según George Berkeley [5] las ideas abstractas no son entidades, es decir, no constituyen ideas que realmente se tienen sino descripciones incoherentes de ideas que se imagina tener. Para este autor las ideas no poseen una existencia propia, porque siempre necesitan

la presencia de algo que las perciba. Esta opinión contradice el pensamiento de Platón de que las ideas abstractas o no existen independientemente de la existencia de una mente humana que las perciba, porque no se inician al interior del cerebro debido a que ya están afuera en el universo. Allan Randall [6], que en parte está de acuerdo con el filósofo griego, afirma que puesto que la idea abstracta posee existencia propia hay que imaginarla como una idea de algo específico. La idea en sí misma, aunque obtenida a través de una abstracción, no es inherentemente abstracta porque en realidad es una idea particular de algo concreto. Esta concepción de idea abstracta, que alcanzó su mayor desarrollo en la especie humana, se convirtió en la fuente de creatividad e ingenio.

Para comprender adecuadamente el proceso de pensamiento en general y en particular el abstracto, también son importantes los conceptos presentados por James Weinland [7]. Para este autor el pensamiento es una actividad mental de un juicio y la naturaleza de un error que precede a la acción física. Se produce cuando se desconoce el siguiente paso a tomar, porque alguna dificultad interfiere con la acción. En tales casos los juicios imaginarios señalan el camino a una solución, evitando respuestas imprudentes. Su trabajo recuerda al neuro fisiólogo Aleksandr Luria [8], para quien el pensamiento surge solamente cuando el sujeto se enfrenta a una situación para la que no tiene solución previamente construida (innata o habitual). Para Weinland [7] el pensamiento es un acto complejo en el que se pueden aislar las percepciones, los conceptos y las generalizaciones, relacionados entre sí por inducción y deducción y sujetos a la acción de procesos subordinados, tales como la clasificación y la formulación de hipótesis. A partir de estas definiciones se puede concluir que las percepciones tienen un carácter individual y concreto, porque se refieren a la información capturada por los diferentes órganos sensoriales y analizada por los centros corticales correspondientes. El autor también señala que a pesar de que constituyen unidades fundamentales de pensamiento, las percepciones no son las experiencias mentales más elementales de los seres humanos, porque son un compuesto entre sensación y memoria.

Jean Piaget argumentaba que los niños desarrollan habilidades de razonamiento abstracto como parte de su última etapa de desarrollo o de las operaciones formales, entre los 11 y 16 años. Sin embargo, los inicios del razonamiento abstracto pueden estar presente antes, y frecuentemente los niños superdotados lo desarrollan a una edad más temprana. Otros argumentan que este proceso no es una etapa del desarrollo natural, sino que es el producto de la cultura, la experiencia y la enseñanza [9]. A menudo los niños pequeños son incapaces de aplicar razonamiento abstracto complejo, pero con frecuencia reconocen las lecciones subyacentes de las historias, lo que indica un cierto grado de habilidad de este tipo. Muchos autores tienden a explicar estas cuestiones, pero persiste cierto nivel de desacuerdo en cuanto a la forma en que un niño es capaz de entender las cosas a diferentes edades. Esto se debe al hecho de que los psicólogos y los neurocientíficos todavía están estudiando el desarrollo del cerebro, aunque muchos delimitan su investigación a grupos de edad específica.

Pero ¿qué es un desarrollo normal? Para responder existe un amplio número de diferentes teorías cognitivas que algunos dividen en dos aspectos básicos: 1) el desarrollo del pensamiento concreto y 2) el desarrollo del pensamiento abstracto. El primero implica el uso de los sentidos. Los niños nacen científicos y utilizan sus sentidos para entender el mundo que los rodea. La permanencia de los objetos o la capacidad de saber que algo está allí a pesar de que está escondido, todavía hace parte de la etapa del pensamiento concreto, que lo acompaña todo el camino hasta ser adulto. El pensamiento abstracto se inicia mucho más tarde en el desarrollo cognitivo, e implica comprender conceptos abstractos tales como el tiempo, la muerte, el amor, las costumbres, la empatía o la justicia. La experimentación en este campo demuestra que los niños comienzan el desarrollo en esta etapa hasta alrededor de los cinco o seis años.

Por otro lado, varios investigadores han discutido la importancia del pensamiento lógico en la formación relacionada con las Ciencias Computacionales [10, 11], sobre todo la inclusión de las matemáticas como tema de discusión. Lethbridge [12] encontró que los profesionales de software recuerdan poco de las matemáticas de sus programas de estudio. Estos resultados los han utilizados otras investigaciones para establecer que los planes de estudios enfatizan demasiado en matemáticas. Henderson [13] los usa como argumento para no confiar en la opinión de los profesionales, porque hay muy poca investigación sobre el efecto de las matemáticas en el desarrollo de las habilidades, por ejemplo, de los ingenieros de software. Stikkolorum, Stevenson y Chaudron [14] pretenden identificar qué habilidades de razonamiento general (no solamente matemáticas) están relacionadas con el rendimiento en las Ciencias Computacionales. Bennedsen y Caspersen [15] estudian la abstracción como indicador de la capacidad de aprendizaje de los estudiantes en Ingeniería de Software, pero no encontraron evidencia de esta relación. Roberts [16] encontró una correlación positiva entre el desarrollo de la capacidad de abstracción y las calificaciones de los cursos, pero su observación fue con un pequeño número de estudiantes.

En este artículo se presentan los resultados de una revisión de la literatura acerca del nivel de la investigación y la experimentación en pensamiento abstracto y de determinar su relación con el desarrollo de habilidades en Ciencias Computacionales. En la introducción se presentan los trabajos relacionados, en la segunda parte se describe el método aplicado en la revisión, en la tercer se detallan los resultados y en la cuarta se hace un análisis a los mismos. Al final se hace una conclusión al proceso de investigación y de descripción de este trabajo.

MÉTODO

El método utilizado para el desarrollo de esta revisión de la literatura es el propuesto por Serna y Serna [17]. De acuerdo con este autor, para iniciar un proceso de revisión de calidad es necesario crear primero un protocolo de búsqueda que guie todas las actividades:

1. *Definir el área temática:* Pensamiento abstracto y Ciencias Computacionales.
2. *Definir las preguntas de investigación*
 - ¿Cuál es el nivel de investigación y de experimentación que se tiene actualmente del desarrollo del pensamiento abstracto?
 - ¿Cuál es la influencia del pensamiento abstracto en el desarrollo de habilidades en Ciencias Computacionales?
3. *Definir el proceso de búsqueda*
 - Términos de búsqueda: Desarrollo del pensamiento abstracto, *development of abstract thinking*, investigación, *research*, experimentación, *experimentation*, Ciencias Computacionales, *Computer Sciences*.
 - Bases de datos: ScienceDirect, IEEEExplore, ERIC (Education Resources Information Center), ACM Digital library, Social Psychology Network, Collaborative Research in Computational Neuroscience (CRCNS), Philosopher's Index, DOAJ.
4. *Definir los criterios de inclusión y exclusión*
 - Trabajos que relacionen claramente resultados de investigación en el área de interés
 - Estudios publicados dentro de la línea de tiempo definida
 - Estudios en los que se verifican los resultados
 - Investigaciones que expresan claramente su enfoque
 - Estudios cuyo método de investigación es experimental
5. *Definir la valoración de la calidad:* Calidad de la fuente, resultados verificables, nivel de aceptación, experiencia de autor, aplicabilidad, relevancia para el cuerpo del conocimiento.
6. *Definir la recopilación de datos*
 - Tipo de publicación
 - Fuente
 - País
 - Año
 - Clasificación temática: educación, Ciencias Computacionales, ingeniería, psicología, filosofía, neurociencia.
 - Enfoque de investigación: cualitativa, cuantitativa, mixta.
 - Método de investigación: experimental, teórica.
7. *Definir el análisis de datos*
 - Relacionar el nivel de investigación y de experimentación en el área temática
 - Responder las preguntas de investigación
 - Redactar informe para artículo científico

RESULTADOS

El pensamiento abstracto y las ciencias computacionales

Actualmente se considera que la capacidad de pensar abstractamente es una habilidad básica para las Ciencias

Computacionales [18], pero la dificultad de desarrollarla se manifiesta en que los estudiantes exhiben divergencias para conseguirlo. Las definiciones de la abstracción se centran en dos aspectos: 1) la eliminación de datos innecesarios y 2) el proceso de generalización de conceptos y la búsqueda de patrones. Huitt y Hummel [19] afirman que se necesita un ambiente especial para que la mayoría de los adultos desarrollen esta capacidad, pero no es claro si llegar a esta etapa se logra por una habilidad innata con la que nacen las personas o que desarrollan a través del medio ambiente o el aprendizaje. Piaget [20] describe esta etapa como el uso lógico de símbolos relacionados con conceptos abstractos, una descripción que podría ser utilizada para referir una característica clave en las Ciencias Computacionales: la capacidad de producir modelos de un sistema.

A los investigadores siempre les ha interesado recopilar evidencias acerca del vínculo entre el desarrollo del pensamiento abstracto y las capacidades computacionales. Kramer [21] ha llamado a la abstracción la habilidad clave en la computación, mientras que Bennedsen y Caspersen [22] y Armoni y Gal [23] han tratado de encontrar un vínculo entre el éxito en los cursos de programación y el nivel de las habilidades de abstracción, con éxito variable. Conceptualmente parece existir un vínculo más directo entre el uso lógico de los símbolos relacionados con conceptos abstractos de Piaget y los aspectos de las Ciencias Computacionales.

En estas ciencias está ganando importancia el desarrollo de las habilidades de modelado, en parte debido al surgimiento del principio de desarrollo de software basado en modelos. Este es un proceso en el que los modelos del sistema en construcción se generan automáticamente. En el corazón del principio se utilizan los modelos para describir sistemas complejos en diferentes niveles de abstracción y desde diferentes perspectivas [24]. Debido a que el objetivo es la generación automática de software la habilidad de crear modelos de buena calidad se vuelve cada vez más importante, y en el proceso la abstracción se convierte en concepto fundamental y en una habilidad básica. Dijkstra [25] describe a la abstracción como la única herramienta mental mediante la que una pieza muy finita de razonamiento puede cubrir una gran cantidad de casos; Wing [26] se refiere a ella como una de las características que definen el pensamiento computacional y como habilidad básica que debe poseer todo científico computacional; y para Comer *et al.* [27] la abstracción es uno de los tres procesos que caracterizan a las Ciencias Computacionales.

Hazzan y Kramer [28] definen el concepto en las Ciencias Computacionales y la Ingeniería de Software como un medio cognitivo que, con el fin de superar la complejidad en una etapa específica de una situación de resolución de problemas, permite concentrarse en las características esenciales del tema de pensamiento y pasar por alto detalles irrelevantes. Según estos autores la abstracción es fundamental para muchos temas en estas ciencias, pero específicamente es fundamental para la programación, por lo que una característica esencial de los lenguajes de programación debe ser su aproximación a la abstracción. Green [29] propuso un marco cognitivo

para la caracterización de los lenguajes de programación, en el que se refiere a las propiedades de la abstracción y que denominó dimensiones cognitivas. La primera es la abstracción gradiente, que se refiere a sus niveles máximo y mínimo y a la voluntad o el deseo de aceptar nuevas abstracciones. La segunda es muy cercana al mapeo y se refiere a la distancia entre el dominio del problema y el dominio de la solución. Cuanto más cerrada la distancia más fácil debería ser la resolución de problemas.

Debido a su importancia el desarrollo del pensamiento abstracto es uno de los objetivos de la corriente principal de las Ciencias Computacionales y la Ingeniería de Software, por lo que los enfoques comunes para enseñar abstracción en la programación parecen depender de por lo menos dos premisas: 1) que el pensamiento abstracto se puede desarrollar, lo que significa que se espera que una educación de calidad en computación mejorará o desarrollará las habilidades de abstracción de los estudiantes [30], y 2) el aprendizaje estructurado, que se basa en las ideas de Bruner [31] y en el concepto de zona de desarrollo próximo de Vygotsky y Cole [32]. Básicamente esto significa que la instrucción y el ambiente de aprendizaje deben adaptarse a las necesidades de los estudiantes (a diferencia, por ejemplo, de los enfoques que hacen hincapié en el aprendizaje en contextos de la vida real), y deberán mantener un desarrollo gradual de las habilidades.

Por otro lado, de una forma u otra también hay un cuerpo de trabajo que mantiene que la abstracción es difícil de aprender. Hazzan y Kramer [28] lo atribuyen al hecho de que la abstracción es una idea conceptual volátil que nunca se aplica por fuera de contexto, pero que se utiliza cuando otro tema es el foco de la actividad. Koppelman y van Dijk [33] culpan de esto a la brecha entre la vida real, la resolución de problemas basada en lenguaje natural y la resolución de problemas de programación, la cual se guía por los mecanismos de abstracción del lenguaje respectivo. Estos investigadores llegaron a la conclusión de que la abstracción se debe enseñar en muchos contextos de forma explícita desde el principio. Esta recomendación puede parecer obvia, pero en realidad no siempre se respeta. Sivilotti y Lang [34] declararon que debido a que la abstracción es un tema común, los educadores y los estudiantes la pueden utilizar casualmente sin llamar la atención explícitamente sobre el asunto. Su trabajo fue estructurar el pensamiento abstracto en el marco del enfoque *objetos primero*, aunque mencionan que las implementaciones podrían causar que los estudiantes mezclen estados abstractos y concretos. Para superarlo sugirieron un enfoque denominado *componentes primero*, que se centra en la separación de los requisitos de interfaz de los de la implementación.

Otros estudios reportan que la abstracción orientada a objetos es un tema complicado para los estudiantes. Sprague y Schahczenski [35] afirman que la Programación Orientada por Objetos (POO) requiere un mayor nivel de abstracción que la procedimental. Esto coincide con los hallazgos de Haberman [36] de que los programadores novatos se sienten más cómodos con la abstracción procedimental cuando el concepto se enseña explícitamente. Siempre en el marco de los

procedimientos Haberman y Kolikant [37] estudiaron cómo utilizar un enfoque basado en la caja negra para introducir conceptos básicos de programación para principiantes. Obviamente la esencia del concepto es la abstracción.

Para Armoni y Gal [38] la abstracción ha sido el centro de muchas investigaciones en educación matemática y en cierta medida en la enseñanza de las Ciencias Computacionales, donde es importante la reducción del patrón de complejidad de los problemas. Este estudio examina el pensamiento reduccionista entre estudiantes universitarios, y los resultados demuestran que las soluciones que presentan se ven obstaculizadas por las dificultades en el desarrollo de un pensamiento abstracto sólido. Para estos autores la abstracción es un patrón de pensamiento fundamental en las Ciencias Computacionales. Sus hallazgos motivan ampliar la investigación en la academia acerca de las percepciones de las nociones abstractas en los cursos relacionados. Este trabajo experimental se centró en estudiar cómo reducen los detalles los estudiantes ante un modelo computacional, y se indica que en esta área el nivel del pensamiento reduccionista es insatisfactorio ante cualquier problema.

La abstracción es reconocida como un concepto clave en las Ciencias Computacionales y la Ingeniería de Software [28], sin embargo, no es claro cómo desarrollar el pensamiento abstracto en los estudiantes de estas áreas. El trabajo de estos investigadores discute el papel de la abstracción en el currículo actual y los desafíos que se plantea al tratar de enseñarla.

Concluyen que parte de las dificultades que encuentran los estudiantes es que la abstracción es en sí misma un concepto abstracto, por lo tanto, al igual que con otros es poco probable que se comprenda simplemente con conferencias sobre el tema. Para lograr un progreso adecuado primero se debe ver, comprender y experimentar el beneficio de su uso, y solamente entonces se podrá discutir y calificar este concepto.

La abstracción es un tema central tanto en Ciencias Computacionales como en Ingeniería de Software, y es un medio cognitivo para superar la complejidad en una etapa específica de la resolución de problemas. La idea con el desarrollo del pensamiento abstracto es concentrarse en las características esenciales del problema e ignorar los detalles irrelevantes. De esta forma la resolución de problemas complejos se orienta a pensar en términos de ideas conceptuales en lugar de sus detalles. Liskov y Guttag [39] describen la abstracción como una manera de hacer una descomposición productiva al cambiar el nivel de detalle para solucionar un problema. La decisión en cuanto a qué es esencial y qué es irrelevante depende de la finalidad de la abstracción [40]. Hazzan y Tomayko [41] discuten la abstracción como un medio para superar la complejidad cognitiva en la Ingeniería de Software e identifican tres maneras diferentes en las que se puede expresar. Además, describen la integración de la reflexión y la abstracción en cursos orientados al diseño de sistemas software. Concluyen que la abstracción como característica fundamental de las Ciencias Computacionales requiere más estudios, específicamente orientados a encontrar los fundamentos teóricos

relacionados con los modelos computacionales, la teoría de la computabilidad y la teoría de la complejidad, entre otros. Porque muchos de los patrones de pensamiento que caracterizan el proceso de aprendizaje de estos temas son diferentes de los de otras áreas, tales como la algoritmia y la programación propiamente dichas.

Mishali, Dubinsky y Maman [42] opinan que el pensamiento abstracto es una herramienta cognitiva necesaria en el campo de la Ingeniería de Software, donde el desarrollador debe ser consciente de su existencia y de su aplicabilidad. En este estudio, a pesar de que registra eventos de actividad para el pensamiento abstracto, los participantes no hacen un uso adecuado en este tipo de reflexión. Para los autores es importante la interacción entre la programación y el pensamiento abstracto, porque los desarrolladores tienen que explicar sus intenciones en lugar de simplemente escribirlas en código, un proceso que requiere abstracción y auto-reflexión. Concluyen que la conciencia de los participantes con respecto al papel del pensamiento abstracto durante las actividades de codificación reales es baja, por lo que recomiendan una serie de reglas que permitirán mejorar el conocimiento del desarrollador. Bennedsen y Caspersen [15] realizaron un estudio para confirmar la hipótesis de que la capacidad de abstracción en general tiene un impacto positivo en el rendimiento en Ciencias Computacionales, pero no encontraron una correlación entre el desarrollo de esta capacidad y el rendimiento general en el aprendizaje. Esta investigación de correlación entre diez cursos individuales reveló una relación directa con los algoritmos y las estructuras de datos y una relación débil en regularidad y autómatas.

Park y Hyun [43] encontraron que en los problemas de programación sencillos la capacidad de pensamiento abstracto no tiene ninguna discriminación para los estudiantes, sin embargo, en los problemas complejos el alto nivel de capacidad de abstracción juega un papel importante para encontrar una solución. Para estos autores existe una relación directa entre el desarrollo del pensamiento abstracto y el nivel de dificultad del problema. Esto significa que los estudiantes entienden y predicen bien cuando aplican un alto nivel de conocimiento, y cuando lo requieren en programación es mucho mayor que en otros escenarios. Alexandron *et al.* [44] examinaron cómo trabajan los estudiantes en lenguajes de programación basados en escenarios y orientados a objetos y analizaron cualitativamente el uso de la abstracción a través de las diferencias entre estos paradigmas. Los resultados indican que cuando utilizan los primeros piensan en un nivel más alto de abstracción. Esto se explica porque la naturaleza declarativa e incremental de este tipo de programación facilita la separación de detalles y les permite trabajar con un modelo mental menos detallado del sistema que desarrollan. Estos hallazgos arrojan luz sobre cómo los enfoques declarativos pueden reducir la carga cognitiva que implica programar, y cómo la programación basada en escenarios podría resolver algunas de las dificultades al usar lenguajes.

La experimentación de Darwish [45] mostró que la proporción de la muestra de estudiantes que desarrollan el pensamiento abstracto no supera el 67% en el cuarto

año y el 42% en el primer año de una carrera en Ciencias Computacionales. El porcentaje de estudiantes que desarrollan un nivel de pensamiento concreto es de 60% en primer año y menos del 33% en el cuarto año. Esta falencia no les permite presentar soluciones ajustadas a lo esperado para resolver problemas sencillos o complejos, y se confirma que el pensamiento formal es necesario para la comprensión de muchos conceptos científicos y matemáticos significativos. Los estudiantes de este experimento avanzaron en los cursos sin desarrollar plenamente sus capacidades cognitivas, porque tal vez no interactúan con un nivel de exigencia superior, sin embargo, los aprueban. Para los autores esto refleja que la naturaleza de algunos exámenes universitarios tiene una dependencia altamente memorística, lo que no exige un desarrollo adecuado de pensamiento abstracto.

Serna y Polo [46] afirman que algunos enfoques pedagógicos buscan equivalencias, aunque con única métrica de aprendizaje orientada medir la capacidad que tienen los estudiantes para memorizar la información concreta. Para estos autores algunas investigaciones utilizan estudios de casos cercanos a la vida cotidiana, porque de esta forma el estudiante desarrolla: 1) capacidad lógica para comprenderlos y 2) capacidad de abstracción para modelarlos. Por otro lado, el contexto en el que se forma un ingeniero es un agente importante para lograr la transferencia de conocimiento. Si el objetivo de formar es ofrecer a la sociedad profesionales que generen confianza, lo recomendable sería modificar los procesos formativos. Aunque hasta el momento no es posible responder si el desarrollo de la capacidad lógico-interpretativa y abstractiva es una cuestión genética o se logra a través de procesos formativos, para ellos se puede asegurar que los modelos pedagógicos, los planes de estudios y los programas actuales no están estructurados integralmente para desarrollarla suficientemente, por lo que se necesitan cambios importantes en cada uno. Teniendo en cuenta esto Serna y Serna [47] recomiendan atender y estructurar soluciones formativas de acuerdo con las necesidades, motivaciones formativas y ritmos de aprendizaje que se desarrollan en los ambientes de aprendizaje. Para esto se necesitan procesos e iniciativas para desarrollar o potencializar esta capacidad, de tal forma que se pueda adaptar y utilizar de acuerdo con las exigencias y necesidades individuales.

Investigación y experimentación en el desarrollo del pensamiento abstracto

El pensamiento abstracto es la capacidad de pensar acerca de los objetos, principios e ideas no-físicos. Se relaciona con el pensamiento simbólico que utiliza la sustitución de un símbolo para un objeto o idea. Una amplia variedad de comportamientos cotidianos constituye pensamiento abstracto, tales como el uso de metáforas y analogías, comprender las relaciones entre las ideas verbales y no-verbales, el razonamiento espacial y la manipulación y la rotación mental de objetos. También lo hace el razonamiento complejo, el pensamiento crítico, el método científico y otros enfoques para razonar a través problemas.

El desarrollo del razonamiento abstracto tiene una fuerte relación con la inteligencia y la mayoría de las pruebas relacionadas lo incluyen como componente. Habilidades como la rotación mental de un objeto, las matemáticas, el uso de lenguaje de alto nivel y la aplicación de conceptos a la particularización requieren habilidades de razonamiento abstracto [48]. Además, algunos problemas de aprendizaje pueden inhibir el desarrollo de estas habilidades, por lo que las personas con una discapacidad intelectual severa pueden no desarrollarlas y tener que asumir literalmente conceptos abstractos como metáforas y analogías. Esta relación entre la habilidad del pensamiento abstracto con el coeficiente intelectual es el tipo de cosas que separa a los matemáticos, a los físicos y a los desarrolladores de software de gran talento del resto de la sociedad.

Bertrand Russell [49] afirmó que la inteligencia es una función de generalidad y que la curiosidad acerca de las proposiciones generales muestra un mayor nivel de inteligencia que la curiosidad sobre hechos particulares. Es decir, que cuanto mayor sea el orden de generalidad mayor es la inteligencia involucrada. Aunque se trata de una posición extrema, en la era de la ciencia pre-cognitiva los filósofos y los psicólogos asumieron que existía una estrecha relación entre el poder intelectual y la abstracción. El pensamiento abstracto se consideró el mayor logro del intelecto humano y su herramienta más poderosa. Este punto de vista contrasta con el espíritu de la época posterior porque tanto el análisis descriptivo de experiencias [50], las observaciones de campo de la cognición distribuida socialmente [51] y el laboratorio de experimentos sobre transferencia [52], parecen coincidir en que la cognición de alto nivel depende del conocimiento de dominio específico y particular.

Para Lenat y Feigenbaum [53] la capacidad de realizar una determinada tarea reside en cuánto se sabe acerca de ella, no en principios generales o en cualquier capacidad para el pensamiento abstracto. De acuerdo con este punto de vista los fenómenos cognitivos sobre los que recae la mayor parte de la investigación incluyen el razonamiento analógico [54], el aprendizaje [55], el razonamiento basado en casos [56], la narrativa constructiva [31] y la cognición situada [57]. Todos estos fenómenos hacen hincapié en el uso de la información episódica y concreta, y aparentemente no tienen ninguna relación con los principios generales que asumieron los estudiosos de la generación de Bertrand Russell acerca del pensamiento de orden superior. Sin embargo, el énfasis en lo particular y lo específico, lo concreto y lo episódico, lo práctico y lo narrativo es paradójico: La observación de que la experiencia reside en el conocimiento del dominio específico no es en sí una parte del conocimiento de ese dominio, pero sí un principio general e independiente del mismo. Del mismo modo las teorías del pensamiento analógico no son ellas mismas analógicas, aunque están formuladas en términos de ideas abstractas, tales como el principio de Gentner [58]. La hipótesis de que las personas aprenden a través de aprendizaje también es un principio abstracto del tipo que la teoría de la cognición situada [57] niega como esencial para el pensamiento de orden superior.

En la investigación sobre transferencia mediante formación [52] el conflicto entre el medio y el mensaje es aún más agudo. Para entender la literatura sobre transferencia hay que compartir con los autores de los principios abstractos y descontextualizados de diseño experimental y la inferencia estadística que soportan las conclusiones extraídas de los experimentos. El principal soporte de la afirmación de que la transferencia es rara es el hecho de que los procedimientos experimentales y los resultados se transfieren a través de dominios. En resumen, el discurso cognoscitivo acerca de la analogía, el aprendizaje, el razonamiento basado en casos, la experiencia, las narrativas, la transferencia, la cognición situada, la adquisición de habilidades y sus cuestiones conexas son incomprensibles, a menos que se asuma que los propios investigadores están comprometidos en el proceso de la teorización abstracta que este discurso enfatiza o niega. Esta observación conduce a intentar una reevaluación del papel de generalidad en la cognición humana (Ohlsson, 1998). Otras razones las propusieron Perkins y Salomon [59] y Smith, Langston y Nisbett [60]. Pero en la investigación que aquí se presenta no se pudo determinar qué tan obvio es poder decidir en qué dirección se debería llevar una reevaluación, porque no es útil para reafirmar la visión tradicional de la generalidad; mientras que la especificidad de la experiencia, el poder del razonamiento analógico y la transferencia débil son fenómenos reales y se tienen que tener en cuenta en cualquier teoría cognitiva de orden superior.

Debido a que las generalizaciones que surgen a partir de sus instancias, la visión clásica sostiene que ésta es epistemológicamente más básica que la anterior. La pretensión de muchos otros es que, con el objetivo de reconocer un objeto como una instancia de una abstracción, el conocedor debe poseer esa abstracción. Asumiendo la terminología de Hayek [61], para las personas lo abstracto tiene primacía sobre lo concreto. Lo cual resulta de la relación entre similitud y generalidad que tienen en su cabeza. En la vista clásica la similitud es una categoría epistemológica primitiva y las similitudes entre dos datos son la base para crear una generalización. En contraste, actualmente se sugiere que la experiencia particular de las personas es precisamente similar en la medida en que, y a causa de que, las indicaciones son reconocidas como instancias de la misma abstracción. Cuando una persona dice que dos cosas son similares no significa que tienen la misma descripción, sino que se ajustan a una descripción (abstractamente definida).

La aplicación de conocimientos de orden superior pasa de lo abstracto a lo concreto, lo que se conoce como la articulación de las abstracciones [62-64]. En el caso de una categoría perceptual el proceso de articulación se da tan rápido y sin esfuerzo que se puede creer que es computacionalmente simple. La tarea central en el desarrollo de un concepto de abstracción no-inductivo es proporcionar una explicación alternativa de cómo se crean las abstracciones. Lo importante de este rompecabezas es la observación de que las ideas profundas son complejas en el sentido de que tienen otras ideas como partes. Por ejemplo, considere la idea del equilibrio dinámico. Abstractamente es un estado en el que se compensan entre sí múltiples cambios paralelos en

un único nivel de descripción, de tal manera que el sistema parece estable o estacionario en un nivel superior de descripción. De acuerdo con esto la idea del equilibrio dinámico consiste en por lo menos: una idea de simultaneidad, una idea de compensación y una idea de los distintos niveles de descripción.

ANÁLISIS DE RESULTADOS

Con base en los beneficios que representa desarrollar un pensamiento abstracto adecuado para el desempeño en las Ciencias Computacionales, muchos autores se han centrado en describir cuidadosamente el uso que le deberían dar los estudiantes. Pero para ayudarles a que se familiaricen con la idea y con su relevancia y contribución a los procesos de desarrollo de software, es necesario utilizar problemas que supongan por lo menos una tarea que requiera aplicarlo. Después que lo logren, los estudiantes deben participar en procesos de reflexión para ayudarles a incrementar su conocimiento desde situaciones generales y particulares. Esto les permite reconocer mediante observación que trabajar con diferentes niveles de abstracción puede mejorar y potenciar su trabajo de desarrollo.

Este debate también se puede ver como una instancia de una cuestión más general en el sentido de si la abstracción debe hacer parte de los planes de estudios al comienzo o al final de la formación de los estudiantes. De acuerdo con los resultados de esta revisión parece que el enfoque común es que debe estar en los primeros niveles. Sin embargo, esto puede traer dificultades en el uso de abstracciones de alto nivel. Por otra parte, algunos planes de estudios hacen hincapié en el uso de abstracciones de alto nivel en las primeras etapas. Otros autores enfatizan en el uso de estas abstracciones, especialmente en la programación declarativa. Sin embargo, otros manifiestan algunas dificultades importantes en el aprendizaje de este tipo de metodologías, como las que se derivan del hecho de que el modelo operativo subyacente no es claro para los estudiantes de los primeros niveles.

Desarrollar el pensamiento complejo de esta forma también requiere pensamiento metacognitivo y reflexivo. Entre otras cosas, la metacognición se refiere a los procesos de gestión, como la asignación de recursos cognitivos, los procesos de auto-verificación, las actitudes, etc. La contribución de este componente para el desarrollo o potencialización del pensamiento abstracto se destaca en algunos de los trabajos analizados, los cuales hacen hincapié entre otras cosas en la importancia de ser capaz de controlar el proceso de pensamiento, con el fin de centrar la atención en la tarea a realizar y pasar por alto los detalles innecesarios.

El pensamiento abstracto se puede desarrollar a partir de estímulos externos captados por los órganos sensoriales, desde recuerdos evocados o a partir de mensajes entrantes ocultos en las profundidades de la mente y sin ningún rastro de una memoria consciente. Es como si hubiera acabado de aparecer de la nada. Sin embargo, independiente del origen del estímulo que desencadena ese proceso mental representa ideas o sentimientos sin forma, tamaño o color, tales como amor, pasión, odio (abstracciones límbicas), sentido ético y

moral o planificación de acciones futuras (abstracciones neocorticales). Además, la capacidad de la mente para seleccionar una ruta nueva o una nueva forma de llegar a un determinado objetivo tiene que ver con el pensamiento abstracto. A veces, al igual que con la concepción espacial de algo, adquiere un carácter tridimensional. Esto permite que el proceso mental desarrolle un tipo más definido de creatividad, en otras palabras, un tipo que a partir de la asociación inteligente de ideas abstractas construye un pensamiento tridimensional que permite la concepción y, eventualmente, la construcción de nuevas cosas concretas.

Mientras que el pensamiento concreto se limita a lo que está delante, aquí y ahora, el abstracto permite conceptualizar o generalizar entendiendo que cada concepto puede tener varios significados. Esto permite ver patrones más allá de lo obvio para utilizar una variedad de ideas o pistas concretas para resolver problemas complejos. El pensamiento abstracto es importante para las personas, porque les ayuda a resolver problemas de maneras más creativas y tiene una tendencia a permitir que piensen por fuera de la caja negra, además, permite una rica comprensión conceptual y algunos psiquiatras creen que no es el único componente del conocimiento abstracto. Carl Jung [1] define algunos tipos de personalidad relacionadas, tales como tener la habilidad para sentir abstractamente, intuir o percibir, que se desarrollan de forma paralela a la capacidad de pensar.

En poblaciones humanas *normales* las personas exhiben una gama de capacidades de pensamiento abstracto que clarifican cómo se desarrolla en los seres humanos. La mayoría de los niños más pequeños no pueden pensar en términos abstractos y no todas las personas desarrollan estas fortalezas; inclusive algunas que previamente las habían desarrollado pueden llegar a perderlas. Otras con ciertas discapacidades de aprendizaje y algunos tipos de retraso mental pueden tener grandes dificultades para conceptualizar más allá de cierto punto o tienen problemas con palabras que representan ideas en lugar de cosas. Las lesiones cerebrales, sobre todo en el lóbulo frontal, afectan la capacidad para pensar en abstracto, lo que puede causar dificultades cuando hay que tomar decisiones conceptuales, hacer juicios morales o resolver problemas complejos. En términos generales existe un rango normal de desarrollo de estas capacidades y algunas personas pueden lograrlo en mayor escala que otras. Pero esto no predice menos éxito en la vida, aunque ciertos niveles de déficit pueden indicar algunos problemas de aprendizaje.

En esta revisión no se encontraron líneas de demarcación claras entre las distintas operaciones que involucran el desarrollo y la aplicación del pensamiento abstracto. El problema de la consecución de hábitos correctos de reflexión es mucho más difícil de lo que se pensaba al iniciar la investigación, porque los diferentes autores presentan diferentes modos de pensar acerca de este tema y los mezclan insensiblemente. Muchos consideran solamente los casos más extremos con el objetivo de obtener un campo claramente definido para su trabajo, mientras que otros revierten este proceso.

Otros consideran casos rudimentarios de pensamiento a los que extienden un cuidadoso examen a la evidencia, pero como un flujo irresponsable de fantasías. Estas situaciones no pueden siquiera llamarse pensamientos. El pensamiento abstracto debe ser algo más que una simple situación en la que una persona busca en una nube la representación de una figura humana o una cara. Pensar en abstracto implica un hecho observado o percibido, seguido por otra cosa que no se observa, sino que trajo a la mente, sugerida por lo visto.

CONCLUSIONES

En este estudio se examinaron algunos patrones del desarrollo del pensamiento abstracto, específicamente en las Ciencias Computacionales. Algunos autores consultados basan sus aportes en los escenarios como la idea más cercana para que los estudiantes abstraigan los problemas que deben resolver. Pero la mayoría se orienta al manejo de lenguajes de programación como la herramienta básica para lograrlo. Los resultados demuestran que los estudiantes desarrollan un modelo mental menos detallado del sistema, y que un amplio porcentaje no alcanza un nivel más alto de abstracción. Esto se debe a la carga cognitiva y a que muchos no han tenido contacto con los lenguajes declarativos antes de experimentar con los procedimentales. Debido a que estos últimos están más cercanos al lenguaje natural que al matemático, los estudiantes no utilizan la abstracción en la medida que la solución del problema lo requiere.

Las Ciencias Computacionales y la Ingeniería de Software han desarrollado heurísticas para superar la complejidad cognitiva, ampliamente reconocida del desarrollo de software, que han sido objeto de discusión explícita en la literatura relacionada y convertido en una parte integral de ambas disciplinas. La mayoría se centra en la resolución de problemas complejos, en los que además de los procesos de abstracción general los desarrolladores deben pensar en términos y moverse a través de los diferentes niveles de abstracción. Obviamente, existen otros niveles entre ellos, sin embargo, la abstracción es un proceso cognitivo no trivial y su desarrollo y aplicación representa un gran desafío [65]. En todo caso, la función y el papel inherente del desarrollo del pensamiento abstracto en los procesos de Ingeniería de Software se orientan a aumentar en los estudiantes la conciencia acerca de los beneficios que pueden obtener mediante el uso de este enfoque, y de adoptarlo como un modo de pensamiento. También debe explicar por qué se opta por la abstracción como un motivo central para comprender los aspectos humanos en el desarrollo de software. La abstracción se puede expresar de diferentes maneras, orientadas a superar la complejidad cognitiva y a ignorar los detalles irrelevantes en etapas específicas de la resolución de problemas. Con base en estas premisas, Hazzan y Tomayko [41] identificaron tres formas en las que se puede expresar la abstracción:

- Observar qué tienen en común un grupo de objetos y capturar esa esencia en un concepto abstracto. En este caso la abstracción permite observar eso que les es común y hacer caso omiso de las diferencias

irrelevantes. Se puede capturar estas características mediante conceptos matemáticos, una clase en POO, y así sucesivamente. En este sentido, los mapas de la abstracción tendrán una relación de muchos a uno. Los patrones de diseño son un ejemplo de la expresión de esta abstracción en el contexto de la Ingeniería de Software [66].

- Seleccionar el nivel de abstracción adecuado de un lenguaje para describir una solución específica. Este nivel no debe basarse solamente en las herramientas proporcionadas por el utilizado para el desarrollo. En este caso, la abstracción les ayuda a los desarrolladores a pensar en el problema en términos conceptuales apropiados, y no en términos de un lenguaje de programación en particular. Si los desarrolladores no utilizan estas abstracciones se verán obligados a profundizar en detalles irrelevantes demasiado temprano en el desarrollo, y de esta forma el lenguaje de programación toma el control del proceso. Entonces, la abstracción debe ser el puente entre el lenguaje natural y el lenguaje de programación. La evolución de estos últimos refleja esta idea, porque mientras los primeros difieren significativamente de los naturales, actualmente se busca trabajar lo más cercano posible al lenguaje humano.
- Aplicar la abstracción para describir objetos por sus características y no por la forma en que se construyen o trabajan. En este sentido, Hoare [67] explicaba que un comando abstracto especifica las propiedades del comportamiento deseado del computador sin describir en detalle cómo se logra. Esta idea se puede expresar, por ejemplo, escribiendo una serie de instrucciones para manipular diferentes tipos de objetos con menores niveles de abstracción, con los que se especifican las diferentes maneras en que estas instrucciones trabajan en los objetos.

Definitivamente se necesita una mayor investigación acerca de cómo potencializar o desarrollar el pensamiento abstracto, porque la comprensión del mundo complejo en el que vive la sociedad actual así lo amerita. Además, porque los problemas complejos necesitan soluciones transdisciplinarias y multidimensionales, que un pensamiento concreto difícilmente permitirá.

REFERENCIAS

- [1] Jung, C. (1960). Tipos psicológicos. Buenos Aires: Ed. Sudamericana.
- [2] Jolivet R. (1986). Curso de filosofía. Rio de Janeiro: Editora Agir.
- [3] Waldrow, J. (2012). Professional training in Software Engineering: A critical need in the United States. Revista Antioqueña de las Ciencias Computacionales y la Ingeniería de Software (RACCIS) 2(1), pp. 6-10.
- [4] Cuvillier A. (1950). Manuel de philosophie. Tome I. Paris: Armand Colin.
- [5] Berkeley G. (1962). Principles of human knowledge. In P. Warnock (Ed.), A treatise concerning the principles of human knowledge. Illinois: Ed. La Salle.
- [6] Randall A. (1996). [The rejection of abstract ideas in the metaphysics of George Berkeley](#). Online [Apr 2016].
- [7] Weinland, J. (1984). How to think straight. New Jersey: Rowman & Allanheld Publ.
- [8] Luria, A. (1973). The working brain. New York: Basic Books Inc. Publ.
- [9] Harwood, R.; Miller, S.; Vasta, R. (2008). Child psychology: Development in a changing society. Hoboken: John Wiley & Sons.
- [10] Henderson, P. (2011). Math counts: Mathematical reasoning in computing education. ACM Inroads 1(3), pp. 22-23.
- [11] Henderson, P. (2011). Mathematical reasoning in computing education II. ACM Inroads 2(1), pp. 23-24.
- [12] Lethbridge, T. (2000). What knowledge is important to a software professional? Computer 33(5), pp. 44-50.
- [13] Henderson, P. (2003). Mathematical reasoning in software engineering education. Communications of ACM 46(9), pp. 45-50.
- [14] Stikkolorum, D.; Stevenson, C.; Chaudron, M. (2013). Assessing software design skills and their relation with reasoning skills. LIACS, Leiden University. LIACS Technical Report 2013-02.
- [15] Bennedsen, J.; Caspersen, M. (2008). Abstraction ability as an indicator of success for learning computing science? Proceedings of the Fourth International Workshop on Computing Education Research (pp. 15-26). Sydney, Australia.
- [16] Roberts, P. (2009). Abstract thinking: A predictor of modelling ability? Proceedings of the ACM/IEEE 12th International Conference on Model Driven Engineering Languages and Systems: Educators' Symposium. Denver, USA.
- [17] Serna, M.E.; Serna, A.A. (2017). Methodology for perform reliable literature reviews. Revista Información, cultura y sociedad. In press.
- [18] Serna, M.E. (2011). Abstraction as a critical component in Computer Science training. Revista Avances en Sistemas e Informática 8(3), pp. 79-83.
- [19] Huit, W.; Hummel, J. (2003). Piaget's theory of cognitive development. Educational Psychology Interactive. Valdosta: Valdosta State University.
- [20] Piaget, J. (1972). The psychology of the child. New York: Basic Books.
- [21] Kramer J. (2007). Is abstraction the key to computing? Communications of the ACM 50(4), pp. 36-42.
- [22] Bennedsen, J.; Caspersen, M. (2006). Abstraction ability as an indicator of success for learning object-oriented programming? SIGCSE Bulletin 38(2), pp. 39-43.
- [23] Armoni, M.; Gal, J. (2007). Non-determinism: An abstract concept in computer science studies. Computer Science Education 17(4), pp. 243-262.
- [24] France, R.; Rumpe, B. (2007). Model-driven development of complex software: A research roadmap. Proceeding 2007 Future of Software Engineering (pp. 37-54). Minneapolis, USA.
- [25] Dijkstra, E.W. (1972). The humble programmer. Communications of the ACM 15(10), pp. 859-866.
- [26] Wing, J. (2006). Computational thinking. Communications of the ACM 49(3), pp. 33-35.
- [27] Comer, D. et al. (1998). Computing as a discipline. Communications of the ACM 32(1), pp. 9-23.
- [28] Hazzan, O.; Kramer, J. (2007). Abstraction in Computer Science & Software Engineering: A Pedagogical Perspective. System Design Frontier Exclusive Frontier Coverage on System Designs 4(1), pp. 6-14.
- [29] Green, T. (1989). Cognitive dimensions of notations. People and Computers V, pp. 443-460.

- [30] Serna, M.E. (2011). The importance of abstraction in the informatics. *Revista Scientia et Técnica* 2(48), pp. 122-136.
- [31] Bruner, J. (1977). *The process of education*. Massachusetts: Harvard University Press.
- [32] Vygotsky, L.; Cole, M. (1978). *Mind in society: The development of higher psychological processes*. Massachusetts: Harvard University Press.
- [33] Koppelman, H.; van Dijk, B. (2010). Teaching abstraction in introductory courses. *Proceedings of the fifteenth annual conference on Innovation and technology in computer science education ITiCSE'10* (pp. 174-178). Ankara, Turkey.
- [34] Sivilotti, P.; Lang, M. (2010). Interfaces first (and foremost) with java. *Proceedings of the 41st ACM technical symposium on Computer science education SIGCSE'10* (pp. 515-519). Milwaukee, USA.
- [35] Sprague, P.; Schahczenski, C. (2002). Abstraction the key to CS1. *Journal of Computing Sciences in Colleges* 17(3), pp. 211-218.
- [36] Haberman, B. (2004). High-school students' attitudes regarding procedural abstraction. *Education and Information Technologies* 9(2), pp. 131-145.
- [37] Haberman, B.; Kolikant, B. (2001). Activating "black boxes" instead of opening "zippers" - A method of teaching novices basic CS concepts. *SIGCSE Bulletin* 33(3), pp. 41-44.
- [38] Armoni, M.; Gal, J. (2006). Reduction - An abstract thinking pattern: The case of the computational model's course. *Proceedings of the 37th SIGCSE technical symposium on Computer science education* (pp. 389-393). Houston, USA.
- [39] Liskov, B.; Guttag, J. (1986). *Abstraction and specification in program development*. Massachusetts: MIT Press.
- [40] Liskov, B.; Guttag, J. (2001). *Program development in Java - Abstraction, specification, and Object-Oriented Design*. USA: Addison-Wesley.
- [41] Hazzan, O.; Tomayko J. (2005). Reflection and abstraction in learning software engineering's human aspects. *Computer* 38(6), pp. 39-45.
- [42] Mishali, O.; Dubinsky, Y.; Maman, I. (2008). Towards IDE Support for Abstract Thinking. *Proceedings of the 2nd international workshop on the role of abstraction in software engineering*. Leipzig, Germany.
- [43] Park, C.; Hyun, J. (2014). Effects of abstract thinking and familiarity with programming languages on computer programming ability in high schools. *Proceedings International Conference of Teaching, Assessment and Learning* (pp. 468-473). Wellington, New Zealand.
- [44] Alexandron, G. et al. (2014). Scenario-Based programming: Reducing the cognitive load, fostering abstract thinking. *Proceedings of the 36th International Conference on Software Engineering* (pp. 311-320). Hyderabad, India.
- [45] Darwish, A. (2014). The abstract thinking levels of the science-education students in Gaza universities. *Asia-Pacific Forum on Science Learning and Teaching* 15(2), Article 1.
- [46] Serna, M.E.; Polo, J. (2008). Logic and abstraction in engineering education: A necessary relationship. *Revista Ingeniería Investigación y Tecnología XV*(2), pp. 299-310.
- [47] Serna, M.E.; Serna, A.A. (2015). Knowledge in engineering: A view from the logical reasoning. *International Journal of Computer Theory and Engineering* 7(4), pp. 325-331.
- [48] Ylvisaker, M.; Hibbard, M.; Feeney, T. (2006). [Tutorial: Concrete vs. abstract thinking](#). Online [Apr 2016].
- [49] Russell, B. (1926). *Education and the good life*. New York: Boni & Liveright.
- [50] Ericsson, K.; Krampe, R.; Tesch, C. (1993). The role of deliberate practice in the acquisition of expert performance. *Psychological Review* 100(3), pp. 363-406.
- [51] Moll, L.; Tapia, J.; Whitmore, K. (1993). Living knowledge: The social distribution of cultural resources for thinking. In G. Salomon (Ed.), *Distributed cognitions* (pp. 139-163). Cambridge: Cambridge University Press.
- [52] Detterman, D.; Sternberg, R. (1993). *Transfer on trial*. Norwood: Ablex.
- [53] Lenat, D.; Feigenbaum, E. (1991). On the thresholds of knowledge. *Artificial Intelligence* 47(1-3), pp. 185-250.
- [54] Holyoak, K.; Thagard, P. (1995). *Mental leaps*. Cambridge: Cambridge University Press.
- [55] Clancey, W. (1992). Representations of knowing: In defense of cognitive apprenticeship. *Journal of Artificial Intelligence in Education* 3(2), pp. 139-168.
- [56] Leake, D. (1996). *Cuse-based reasoning*. Menlo Park: MIT Press.
- [57] Lave, J.; Wenger, E. (1991). *Situated learning*. Cambridge: Cambridge University Press.
- [58] Gentner, D. (1983). Structure-mapping: A theoretical framework. *Cognitive Science* 7(2), pp. 155-170.
- [59] Perkins, D.; Salomon, G. (1989). Are cognitive skills context-bound? *Educational Researcher* 18(1), pp. 16-25.
- [60] Smith, E.; Langston, C.; Nisbett, R. (1992). The case for rules in reasoning. *Cognitive Science* 16(1), pp. 1-40.
- [61] Hayek, F. (1972). The primacy of the abstract. In A. Koestler; J. Smythies (Eds.), *Beyond reductionism* (pp. 309-333). London: Hutchinson.
- [62] Ohlsson, S. (1992). The cognitive skill of theory articulation: A neglected aspect of science education. *Science & Education* 1(2), pp. 181-192.
- [63] Ohlsson, S. (1993). Abstract schemas. *Educational Psychologist* 28(1), pp. 51-66.
- [64] Ohlsson, S. (1995). Epistemic obstacles and the marriage of fantasy to rigor: A response to Suchting. *Science & Education* 4(4), pp. 379-389.
- [65] Kramer, J. (2003). Abstraction- Is it teachable? The devil is in the detail. *Proceedings 16th Conference Software Engineering and Training* (pp. 32). Madrid, Spain.
- [66] Gamma, E. et al. (1994). *Design Patterns. Elements of Reusable Object-Oriented Software*. USA: Addison-Wesley Professional.
- [67] Hoare, C.A.R. (1993). Mathematics of programming. *Studies in Cognitive Systems* 14, pp. 135-154.